

УДК 821.161.1-31.09

Н.Н. Ступницкая

НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗЕМЛЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Индивидуальное своеобразие художественного времени и пространства не исключает существования общих, типологических моделей, в которых опредмечивается культурный опыт человечества. Такие модели представляют собой особого рода содержательные формы, которыми А.И. Солженицын воспользовался как готовыми, индивидуализируя их содержание, но и сохраняя заложенный в них общий широкий смысл. К таковым относится восприятие земли каждым народом, а специфика восприятия земли русским народом, ее олицетворение находит свое отражение в литературе. В творчестве Ф.А. Абрамова, В.И. Белова, В.Г. Распутина, М.А. Шолохова и многих других писателей образ земли являлся одним из стержневых и проявлялся в их творчестве во всем многообразии и символической наполненности. По нашему мнению, в этот ряд можно поставить и А.И. Солженицына, который с болью душевной переживал разрушение жизненных устоев, произошедшее в результате революционных событий 1917 года.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить специфику отображения образа земли в произведениях А.И. Солженицына, рассмотреть землю с точки зрения народа, лишь косвенно касаясь глобально-политических аспектов.

Исследователи творчества А.И. Солженицына отмечают, что символы и символические мотивы представляют в его произведениях сложную взаимосвязанную систему, которая, по мнению А.В. Урманова, «формирует очень важный концептуальный слой художественной модели мира» [8, с. 310]. Учёный пишет, что «образы с символическим значением, включаемые Солженицыным в художественную структуру его произведений, не противоречат принципам реалистической поэтики и органично сочетаются с ярко выраженной

в его творчестве тенденцией к максимально достоверному воссозданию бытовых и исторических реалий. Этот принцип распространяется даже на те символические образы, которые имеют религиозные или мифологические корни» [8, с. 116]. В структуре исторической эпопеи «Красное Колесо» одним из таких ключевых символических образов, имеющих как мифологические, так и религиозные корни, является образ земли.

Персонажи солженицынских произведений относятся к разным социальным слоям, имеют разный уровень интеллектуального и духовного развития, являются приверженцами или антагонистами тех или иных постулатов и, соответственно, отличаются отношением к земле. Различные мнения и отношения к земле находят выражение на страницах солженицынских произведений, свидетельствуя как об их полифонической структуре, так и о важности этого аспекта для самого писателя.

В силу особенностей исторического и культурного развития страны, в сознании нашего народа тесно переплетены народные и научные представления о земле. Образованный человек, искренне любящий свою землю, хранит в своем сознании народные представления о ней, как о живой сущности. Крестьянин, работающий на земле, впитавший в себя исконные представления народа о земле, тем не менее, осознает важность рационального земледелия и таким образом воплощает научное восприятие земли.

В произведениях А.И. Солженицына существуют своеобразные символические маркеры, свидетельствующие об отношении писателя к персонажу. Одним из таких показателей является отношение героя к земле. Героям, которым писатель симпатизирует, свойственно понимание земли и бережное к ней отношение. Мы полагаем, что духом земли проникнуты такие персонажи, как Спиридон Егоров (роман «В круге перовом»), Матрена (рассказ «Матренин двор»), Захар Томчак и Арсений Благодарев (эпопея «Красное колесо»). В народе укоренены представления о земле как о матери, дающей жизнь и кормящей все живое. В книге «Древо жизни» А.Н. Афанасьев отмечает, что в «эпическом языке сказок и песен

постоянно повторяющееся выражение *мать сыра земля* означает землю увлажнённую, оплодотворённую дождём и потому способную стать матерью. Слово *природа* (*natura* – рождающая), употребляемое теперь как понятие отвлечённое, собственно, указывает на землю, материнская утроба которой не устаёт рождать от начала мира и до наших дней» [1, с. 55].

С принятием христианства на Руси отношение к земле приобрело дополнительную окраску и соотнеслось с религиозным сознанием людей, проявившись в форме корреляции с образом Богородицы. Подтверждением этого служит высказывание А.А. Иванова о том, что языческий образ матери-земли сближается с образом Богородицы и претерпевает существенную трансформацию под его влиянием [3]. Ю.С. Степанов подчеркивает: «Если рассматривать становление концепта “Родная земля” как некую линию <...>, то здесь эта линия раздваивается. С одной стороны, этот концепт смыкается с представлениями об особой русской религиозности, или, может быть, лучше будет сказать – об особенностях русской религиозности. С другой – тоже с особым русским отношением к своей стране и земле как к матери или как к жене» [7, с. 174].

Таким образом, вновь проявился дуализм в восприятии земли, совмещающий в себе христианские и языческие компоненты. Подобный дуализм органично сосуществует в сознании нашего народа, не внося никакого диссонанса в мировосприятие, а дополняя и расширяя его. Земля оказывается творением Божиим и находится во власти Бога, а деятельность человека на земле, по мнению А.А. Иванова, происходит посредством «вручения себя во власть Богу» [3, с. 6]. Однако следует учитывать специфику мышления нашего народа, который не полагается всецело на волю Божию, но добывает себе хлеб тяжелым трудом, что нашло свое отражение в поговорке: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Заявленный нами выше дуализм народного и научного отношения к земле наиболее наглядно проявляется, по нашему мнению, в образе Захара Томчака, персонажа эпопеи «Красное колесо». Экономия Захара Томчака совмещает в себе использование

новейших достижений науки и техники и бережное отношение к земле, понимание «духа земли». В интервью, данном для журнала «Экспресс» (Кавендиш, 30 сентября 1984), Солженицын отмечал, что в «Августе Четырнадцатого» Россия показана как «красивая, богатая, мощная» страна: «В “Августе” отборнейшая армия, просто золотая армия – орех к ореху, и такое же сельское хозяйство показано там... Томчаки – это показана та Россия, вот как она плыла, текла, и которая никогда не вернётся» [5, с. 258].

Земеля, один из персонажей романа «В круге первом», вспоминая о жизни при царе, говорит о расцвете торговли и об обилии товаров, что свидетельствует о высоком уровне развития промышленного производства. Исходя из воспоминаний персонажа, можно сделать вывод, что он не принадлежал к дворянскому сословию, не жил в роскоши, но своим примером подтверждает, что работая, человек мог обеспечить себе достойный образ жизни. Через восприятие Ирины Томчак (эпопея «Красное колесо») Солженицын показывает, что богатство семьи не изначальная данность, а результат усердной работы на земле, которого достиг собственным трудом глава семьи Захар Томчак. Показательным является высказывание жены Захара Федоровича: «Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства» [6, с. 31].

Индивидуальное своеобразие художественного времени и пространства не исключает существования общих, типологических моделей, в которых опредмечивается культурный опыт человечества. Такие модели представляют собой особого рода содержательные формы, которыми Солженицын воспользовался как готовыми, индивидуализируя их содержание, но и сохраняя заложенный в них общий широкий смысл. К таковым относятся мотивы дороги и открытого пространства. Блестящий дипломат совершает загородную поездку и узнает неизвестную ему Россию. Выйдя на полустанке, герои попадают в поле. Перед ними открывается необъятный простор. «Так это – Россия? Вот это и есть Россия? – счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливался, смотрел

на Клару» [4, с. 314]. Автор описывает красоту русской природы, необъятные просторы родины и искалеченную, жалкую деревню.

Солженицын не дает всестороннего анализа деревенской жизни, а с помощью символично-реалистической картины воплощает мысль о гибельности колхозной системы для русской деревни. Примечательны люди, встречающиеся нашим героям. Создается впечатление, что практически все жители деревни Рождество обладают физическими недостатками. Особую важность приобретает мотив встречи в связи с хронотопом дороги. В жесточайшем контрасте с величавым простором и красотой природы – порушенная церковь, опустившиеся люди, «израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных струпьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи» [4, с. 321]. Конкретность хронотопа дороги позволяет описать условия быта современной герою колхозной деревни. Подобное уплотнение выразительных деталей создает символическую картину. В романе показаны не только экономические последствия «великого перелома», не столько духовная деградация крестьянства, сколько его физическое вырождение.

Созданию достоверности способствует последовательное изображение зрительных впечатлений персонажа при подчеркнутом «невмешательстве» автора. Повествование в романе «В круге первом» рисуется не изнутри, а со стороны, с точки зрения стороннего наблюдателя. Сгущение выразительных деталей, обилие эпитетов позволяют создать символическую картину. Не только земля конкретной деревни Рождество доведена до столь плачевного состояния, но и весь Советский Союз. Результат небрежного и неразумного хозяйствования рисуется Солженицыным символично и облупленные сельхозагрегаты «с хоботами, жерлами, зацепами» [4, с. 325] воспринимаются как чудовища, калечащие землю. Изобилие хозяйства Томчаков вступает в явный контраст с запустением в советской деревне. «И потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка звенящего сами в печи самодельных вот выжгли миллион штук, еще и продадут, мабуть останется; как новый дом плановал с архитектором сам, окна нет без жалюзей снаружи и ставен внутри, так, что

жара никакая нипочем; четыре линии водопровода положили, своя электрическая дизельная станция у них стоит, теперь садовлят парк, а по нему расставят фонари...» [6, с. 46].

Да и люди в советской деревне подстать земле: заторможенные, испуганные, подозрительные и безразличные, ведущие жалкое существование в деревне, которая называется Рождество. Деревня названа в честь светлого религиозного праздника, но люди не помнят об этом. В контраст с этим праздником вступает мрачная жизнь деревни. Название деревни является отголоском старой Руси, которую уничтожали большевики. Полной противоположностью таким людям является Захар Томчак, щедрый, умный, инициативный, живущий по принципу: «Так и жить, шоб людям жить давать» [6, с.32]. Уверенный в себе, умеющий зарабатывать деньги, Захар Федрович, однако, твердо знал, что «не меньший розум да еще и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить» [6, с. 34].

Над описанием разрухи красуется лозунг: «Вперед, к победе коммунизма!» [4, с. 325]. Деталь, вносящая в создаваемый писателем образ диссонанс, имеет большое значение. Она предлагает читателю внимательнее присмотреться к описываемому явлению, не скользить по поверхности, а пытаться осознать суть происходящего. Выпадая из ансамбля, эта деталь останавливает на себе внимание. Введя подобную острающую деталь, писатель использовал гиперболу для создания сатирического эффекта. Именно отступление от общечеловеческой нормы и гиперболизация создают ощущение интенсивности этой детали, повышенной нагрузки на нее. Большевицкое правление становится символом разрухи и нищеты.

Отношение Захара Томчака к крестьянскому труду свидетельствовало о том, что основным фактором для него являлось не получение прибыли любой ценой, а увеличение эффективности труда, улучшение уровня жизни. Земля для него, творение Божие, однако, кормить она будет человека только в том случае, если он будет на ней работать, толково и рационально распоряжаясь ее богатством. По мнению Захара Федоровича, «шоб гроши зароблять – нужен розум» [6, с. 32], но не только деньги интересуют героя, он четко

осознает важность крестьянского труда для жизни страны. Он готов работать на благо народа и страны, подставляя своему отечеству плечо в трудную минуту, что свидетельствует о христианско-патриотическом мировосприятии Томчака. Осознание божественной сущности земли обуславливает подобную самоотдачу, так как, по мнению Г.Д. Гачева: «Бого-Матерь естественно сблизилась с “Матерью сырой землёй” и “Матерью Родиной”, “Матерью Россией”. Так что в благотворной, но и в опасной близости здесь оказались христианское и патриотическое чувства» [2, с. 20].

Собранный в данной статье материал, несмотря на вынужденную неполноту, позволяет сделать вывод, что «земля» является лейтмотивным образом в творчестве А.И. Солженицына и возникает практически в каждом его произведении. Характерно, что мировоззренчески близкие автору персонажи бережно и разумно относятся к земле и глубоко переживают за результаты неумелого и бездушно-го к ней отношения. Актуальность исследования данного вопроса в солженицынском творчестве обусловлена многоаспектностью этой темы, что, несомненно, представляет интерес для дальнейшего изучения творчества писателя.

Литература

1. Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избр. ст. / А.Н. Афанасьев. – М.: Современник, 1982. – 464 с.
2. Гачев Г.Д. Национальные образы мира: курс лекций / Г.Д. Гачев. – М.: Академия, 1998. – 432 с.
3. Иванов А.А. Мать – сыра земля / А. А. Иванов // Русская словесность. – 1997. – № 2. – С. 2-7.
4. Солженицын А.И. В круге первом: [роман] / А.И. Солженицын. – М.: Художественная литература, 1990. – 766 с.
5. Солженицын А.И. Публицистика: в 3 т. / А.И. Солженицын. – Ярославль: Верхнее-Волжское кн. издательство, 1995. – Т. 3: Статьи, письма, интервью, предисловия. – 1997. – 559 с.
6. Солженицын А.И. Собрание сочинений: в 30 томах / А.И. Солженицын. – Т.7. Красное колесо: повествование в отмеренных сроках в четырех

- Узлах. – Узел I: Август Четырнадцатого. Книга 1. – М.: Время, 2006. – 432 с.
7. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Академический Проект. – 2001. – 990 с.
 8. Урманов А.В. Творчество Александра Солженицына: Учебное пособие для студентов и преподавателей филологов / А.В. Урманов. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 380 с.
 9. Шелемова А.О. Символический образ «земли незнаемой» в «Слове о полку Игореве» / А.О. Шелемова // Филологические науки. – 2000. – № 5. – с. 3-7.

Анотація

Н.М. Ступницька. Народні уявлення про землю у творах

О.І. Солженіцина

У статті розглядається специфіка зображення у творчості О.І. Солженіцина образу землі. Нами виявлено, що в силу специфіки історичного та культурного розвитку країни у свідомості нашого народу наявний дуалізм у сприйнятті землі, а саме: народні уявлення про землю співіснують з науковими знаннями. Стаття присвячена розгляду землі з точки зору народу, лише побічно торкаючись глобально-політичних аспектів. Різні думки і ставлення до землі знаходять вираз на сторінках солженіцинських творів, що свідчить як про їх поліфонічну структуру, так і про важливість цього аспекту для самого письменника. Дуалізм народного і наукового ставлення до землі найбільш наочно проявляється, на нашу думку, в образі Захара Томчака, персонажа епопеї «Червоне колесо». Економія Захара Томчак поєднує в собі використання новітніх досягнень науки і техніки і дбайливе ставлення до землі, розуміння «духу землі». Результати революційного перелому, недбалого і нерозумного господарювання описані в романі О.І. Солженіцина «У колі першому» і проаналізовані у статті крізь призму сприйняття Володіна. Зроблено висновок про те, що «земля» є лейтмотивним образом у творчості О.І. Солженіцина і є практично в кожному його творі. Характерно, що світоглядно близькі автору персонажі дбайливо і розумно ставляться до землі і глибоко переживають за результати невмілого й бездушного ставлення до неї.

Ключові слова: образ землі, спосіб усвідомлення, народний погляд, дуалізм, епопея, поліфонічна структура, лейтмотивний образ.

Аннотация

Н.Н. Ступницкая. Народные представления о земле в произведениях А.И. Солженицына

В статье рассматривается специфика изображения в творчестве А.И. Солженицына образа земли. Нами выявлено, что в силу специфики исторического и культурного развития страны в сознании нашего народа присутствует дуализм в восприятии земли, а именно: народные представления о земле соседствуют с научными знаниями. Статья посвящена рассмотрению земли с точки зрения народа, лишь косвенно касаясь глобально-политических аспектов. Различные мнения и отношения к земле находят выражение на страницах солженицынских произведений, свидетельствуя как об их полифонической структуре, так и о важности этого аспекта для самого писателя. Дуализм народного и научного отношения к земле наиболее наглядно проявляется, по нашему мнению, в образе Захара Томчака, персонажа эпопеи «Красное колесо». Экономия Захара Томчака совмещает в себе использование новейших достижений науки и техники и бережное отношение к земле, понимание «духа земли». Результаты революционного перелома, небрежного и неразумного хозяйствования описаны в романе А.И. Солженицына «В круге первом» и проанализированы в статье сквозь призму восприятия Володина. Сделан вывод о том, что «земля» является лейтмотивным образом в творчестве А.И. Солженицына и возникает практически в каждом его произведении. Характерно, что мировоззренчески близкие автору персонажи бережно и разумно относятся к земле и глубоко переживают за результаты неумелого и бездушного к ней отношения.

Ключевые слова: образ земли, способ осознания, народный взгляд, дуализм, эпопея, полифоническая структура, лейтмотивный образ.

Summary

N.N. Stupnitskaya. Popular ideas about the land in A.I. Solzhenitsyn's works

Peculiarity of the image of the land in A.I. Solzhenitsyn's works is shown in the article. We found that due to the specific historical and cultural development of the country in the minds of our people there is a duality in the perception of the earth: people's ideas about the earth are side by side with scientific knowledge. The article is devoted to consideration of the land by people. Global and political aspects are shown by implication. Different opinions and attitudes to land are expressed in the pages of Solzhenitsyn's works showing their polyphonic

structure and the importance of this aspect for the writer. Dualism of people and scientific attitude to the land is the most evident in our opinion, in the image of Zakhar Tomchak, the character of the epic “Red Wheel”. Zakhar Tomchak’s estate combines the latest achievements of science and technology and respect for the land, the understanding of the “spirit of the earth”. The results of the revolutionary turn, careless and unwise economic activities are described in the novel of A.I. Solzhenitsyn “The First Circle” and analyzed in the article through the prism of perception of Volodin. It is concluded that “the land” is the leitmotif image in the works of A.I. Solzhenitsyn and occurs almost in each of his works. It is typical that characters with the world view similar to the author have considerate and reasonable attitude to the land and have deep feeling about the results of unskillful and callous attitude to it.

Key words: image of the land, way of understanding, popular view, duality, epic, polyphonic structure, leitmotif image.

Інформація про автора

Ступницька Наталія Миколаївна – ORCID: 0000-0002-7560-0049; кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна